

Desnutrición y síndrome de fragilidad en adultos mayores de la UMF 62

Alondra González Isidoro, Rubén Ríos Morales

Unidad de Medicina Familiar número 62, IMSS

Resumen

La fragilidad se ha asociado a múltiples factores como la desnutrición; estudiar la relación entre estas dos variables permite realizar acciones para mejorar el estado nutricional del paciente, su calidad de vida y disminuir el riesgo de discapacidad y hospitalizaciones. **OBJETIVO:** Estimar la asociación entre la presencia de desnutrición y síndrome de fragilidad en adultos mayores. **MATERIAL Y METODOS:** Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, prolectivo, con una muestra de 332 pacientes de 70-79 años derechohabientes del IMSS, mediante un muestreo no probabilístico, no aleatorizado, bajo conveniencia. La fragilidad se midió mediante la escala de FRAIL (sensibilidad 88%, especificidad 85.71%), y la desnutrición con el cuestionario MNA-SF (sensibilidad 97.3% especificidad 72.2%). **ANÁLISIS ESTADÍSTICO:** Se realizó una estadística descriptiva de las variables cualitativas y cuantitativas, mediante frecuencias y porcentajes, y un análisis inferencial de las variables desnutrición y fragilidad mediante la prueba χ^2 de tendencia lineal ($p < 0.05$). **Resultados:** Se encontró una asociación entre el estado nutricional y la fragilidad ($p = 0.001$), de los 332 pacientes 24 fueron frágiles de los cuales el 66.7% presentaron desnutrición. **DISCUSIÓN:** a través de estudios previos se refuerza que el estado nutricional es un factor clave en el desarrollo de la fragilidad. **CONCLUSIONES:** Este estudio evidenció la asociación entre el estado nutricional y la presencia o no de fragilidad, la polifarmacia y ausencia de cuidador primario son factores que pueden influir en su desarrollo; al presentar mayor edad puede existir un incremento en el riesgo de fragilidad.

Abstract

Frailty has been associated with multiple factors such as malnutrition; Studying the relationship between these two variables allows actions to be taken to improve the patient's nutritional status, quality of life and reduce the risk of disability and hospitalizations. **OBJECTIVE:** To estimate the association between the presence of malnutrition and frailty syndrome in older adults. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, analytical, cross-sectional, and prolective study was carried out with a sample of 332 patients aged 70-79 years who were entitled to the IMSS, using a non-probabilistic, non-randomized, convenient sampling. Frailty was measured using the FRAIL scale (sensitivity 88%, specificity 85.71%), and malnutrition with the MNA-SF questionnaire (sensibilidad 97.3% especificidad 72.2%). **STATISTICAL ANALYSIS:** A descriptive statistic of the qualitative and quantitative variables was performed, using frequencies and percentages, and an inferential analysis of the malnutrition and frailty variables was performed using the χ^2 linear trend test ($p < 0.05$). Results: An association was found between nutritional status and frailty ($p = 0.000$), of the 332 patients, 24 were frail, of which 66.7% were malnourished. **DISCUSSION:** Previous studies reinforce that nutritional status is a key factor in the development of frailty. **CONCLUSIONS :** This study evidenced the association between nutritional status and the presence or absence of frailty, polypharmacy and absence of a primary caregiver are factors that may influence its development ; Older age may increase the risk of frailty.

Palabras Clave: Desnutrición, fragilidad, adultos mayores

Keywords: Malnutrición, frailty, older adults

1. INTRODUCCIÓN

La fragilidad se caracteriza por la disminución de las reservas fisiológicas y funcionales, lo que incrementa el estado de vulnerabilidad ante eventos adversos (caídas, hospitalizaciones, muerte) en el adulto mayor [1,2].

México es un país que presenta elevados porcentajes de adultos mayores frágiles, resultado de un envejecimiento no saludable y de los diferentes factores de riesgo que predisponen a esta condición [3]. El aumento de las personas con rango de edad avanzada en la población trae consigo el crecimiento de la prevalencia de fragilidad y con esto una carga importante en los sistemas de salud a nivel mundial [4]. La prevalencia de fragilidad en México es alta debida a múltiples factores como lo son: estilo de vida sedentario,

desnutrición, enfermedades crónico-degenerativas, sarcopenia, polifarmacia, depresión, deterioro cognitivo, bajo nivel socio económico, falta de apoyo social [3, 4].

Se han estudiado diversas escalas para evaluar la fragilidad, en este estudio utilizamos la escala FRAIL por su alta sensibilidad, y al ser una herramienta de fácil y rápida aplicación es útil para su uso en el primer nivel de atención, en especial en la consulta de Medicina Familiar [5].

La desnutrición se considera uno de los factores modificables más importantes en el desarrollo de la fragilidad, se define como una ingesta insuficiente de nutrientes y energía que se presenta con frecuencia en adultos mayores debido a cambios fisiológicos relacionados con la edad, enfermedades, limitaciones funcionales y condiciones sociales y económicas; por lo tanto, realizar una detección oportuna es fundamental debido a las complicaciones y afecciones que esta conlleva [6].

El cuestionario Mini Evaluación Nutricional (MNA por sus siglas en inglés), en sus versiones completa y corta (MNA-SF), es una herramienta validada para identificar el estado nutricional del adulto mayor. Evalúa aspectos dietéticos, clínicos y antropométricos, clasificando a los pacientes según su estado nutricional [7].

Según la ONU, se define al Adulto mayor como la persona de 60 años o más, de acuerdo a la OMS, el adulto mayor es la persona mayor de 65 años en países desarrollados. Desde el punto de vista gerontológico es importante aclarar que la vejez y el envejecimiento son dos conceptos diferentes. La primera es una etapa de vida y forma parte del envejecimiento, el cual se refiere al proceso que inicia con el nacimiento y termina con la muerte [8].

La identificación temprana de fragilidad y desnutrición en el primer nivel de atención permite implementar intervenciones que mejoren la funcionalidad, la calidad de vida y reduzcan los riesgos en el adulto mayor, derivado de esto se insiste en la importancia de aplicar herramientas para su detección durante la atención médica.

2. METODOLOGÍA

Previa investigación y posterior a ser evaluado por el comité de ética y investigación del IMSS, Estado de México Oriente, con registro número R-2023-1406-026. Se calculó el tamaño muestral por medio de una fórmula para una proporción finita, con muestreo no probabilístico, no aleatorizado, bajo conveniencia. Se incluyeron a 332 pacientes adscritos a la UMF 62 con un rango de edad de 70 a 79 años quienes aceptaron participar firmando la carta de consentimiento informado. La evaluación de fragilidad y estado nutricional se realizó en las instalaciones de la UMF 62 mediante la aplicación de dos cuestionarios, el cuestionario de FRAIL (sensibilidad 88%, especificidad 85.71%), y la desnutrición con el cuestionario MNA-SF (sensibilidad 97.3% especificidad 72.2%).

El análisis estadístico contempló variables cualitativas nominales: desnutrición, fragilidad, sexo, comorbilidades, cuidador primario, polifarmacia, cualitativas ordinales: grado de estudios, cuantitativas continuas: edad. Se realizó un análisis inferencial de las variables desnutrición y fragilidad, ambas cualitativas nominales, por medio de la prueba χ^2 de tendencia lineal con una ($p < 0.05$), para lo cual se utilizó el programa SPSS v20.

3. RESULTADOS

La asociación entre desnutrición y fragilidad se encontró con un 66.7% (16 pacientes), seguido de pre frágil con 6.6% (5 pacientes); el que tuvo mayor asociación fue Robusto con estado nutricional normal con 86.6% (201 pacientes), con una ($p=0.001$) (Tabla 1).

Tabla 1. Asociación entre síndrome de fragilidad y desnutrición en adultos mayores adscritos a la UMF 62

Estado nutricional/ Fragilidad	Frágil		Pre frágil		Robusto		p
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
Desnutrición	16	66.7	5	6.6	3	1.3	0.001
Riesgo de desnutrición	8	33.3	41	54	28	12.1	
Estado nutricional normal	0	0	30	39.4	201	86.6	
Total	24	100	76	100	232	100	

Fuente. Encuestas

La frecuencia de desnutrición se encontró en un 7.2% (24 pacientes), sin embargo, el 69.6% (231 pacientes) de los adultos mayores se encontraron con un estado nutricional normal. La fragilidad sólo se encontró en un 7.2% (24 pacientes) de los pacientes y el 69.9% (232 pacientes) se encontró en un estado de robustez. De los pacientes encuestados el 59.6% (198 pacientes) fueron mujeres y la edad más frecuente encontrada fue 70 años en un 14.2% (47 pacientes) seguida de 79 años en un 12.7%. (42 pacientes) El 55.4% (184 pacientes) no presentó ningún grado de estudios y el 30.7 % (102 pacientes) tenía la primaria terminada. El 59.6% (198 pacientes) contaba con la presencia de un cuidador primario, el 78.6% (261 pacientes) presentó comorbilidades y el 44% (113 pacientes) presentaba polifarmacia (Tabla 2).

Tabla 2. Aspectos socio demográficos en adultos mayores adscritos a la UMF 62

	Variables	Frecuencia	Porcentajes
Estado nutricional	Desnutrición	24	7.2
	Riesgo de desnutrición	77	23.2
	Estado nutricional normal	231	69.6
Fragilidad	Frágil	24	7.2
	Pre frágil	76	22.9
	Robusto	232	69.9
Sexo	Hombre	134	30.4
	Mujer	198	59.6
Edad	70 años	47	14.2
	79 años	42	12.7
Grado de estudios	Ninguno	184	55.4
	Primaria	102	30.7
	Secundaria	29	8.8
	Preparatoria	12	3.6
	Licenciatura o más	5	1.5
Presencia de cuidador primario	Presencia	198	59.6
	Ausencia	134	40.4
Presencia de comorbilidades	Presentes	261	78.6
	Ausentes	71	21.4
Presencia de polifarmacia	Presente	113	44
	Ausente	219	66

Fuente. Encuestas

4. DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontró que un 66.7% de pacientes presentaron desnutrición asociada a fragilidad que corresponde a 16 pacientes de los 24 que se encontraron frágiles, sin embargo en un estudio realizado en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” de Guadalajara (Guerrero García et al., 2016), en el cual se incluyeron 146 pacientes con un rango de edad de 64 -100 años, evaluados a partir de la escala MNA y los criterios de Fried, se obtuvo que un 25.9% de pacientes con estado de fragilidad presentaron desnutrición, encontrando una mayor prevalencia de fragilidad asociada a personas de mayor edad respecto a los resultados de este estudio, lo que se sustenta con otras bibliografías que describen que a mayor edad existe un mayor riesgo de fragilidad.

En otro estudio realizado en el Centro de atención al diabético, Acambay de Ruiz Castañeda, en pacientes con diabetes entre 60 a 90 años se encontró que la presencia de fragilidad con malnutrición fue del 49.3% y el 33.8% presentó pre fragilidad y malnutrición en el cual utilizaron las mismas escalas de evaluación que en este estudio. (Méndez Espinoza et al., 2017). En un tercer estudio llevado a cabo en la UMF 75 del IMSS (Lorenzo Colorado et al., 2020), con una muestra de 128 pacientes a partir de los 64 años de edad y empleando las escalas de FRAIL y MNA para su evaluación, se encontró que de la muestra total, la edad media fue de 74.43%, el 66.4% eran mujeres (similar a este trabajo con 59.6% de mujeres) y al considerar el nivel educativo, la mayoría se encontró con estudios de primaria (62.8%) seguido de secundaria (16.3%); no acorde al presente estudio con prevalencia de pacientes sin grado de estudios (55.4%), seguido de primaria (30.7%). Por otro lado, la asociación de desnutrición y fragilidad fue de un 40%, y la mayoría de sus pacientes se encontraron en un estado de pre fragilidad (56 pacientes), fragilidad (45 pacientes) y robustez (27 pacientes); de los 120 pacientes, 108 presentaron un estado nutricional normal y 20 malnutrición, por lo cual en su estudio no se diferenció un estado de desnutrición de un riesgo de desnutrición.

Cabe mencionar que aunque sí se encontró una asociación entre el estado nutricional y la presencia de fragilidad, en mi estudio la mayoría de los pacientes incluidos presentaron un estado de robustez probablemente derivado de que el rango de edad contemplado fueron pacientes más jóvenes respecto a otros estudios, y aunque en su mayoría presentaron comorbilidades, solo un 34% presentaba polifarmacia, la cual se ha asociado con una mayor presencia de fragilidad o pre fragilidad; aunque en los estudios realizados en nuestro país hay concordancia en varios aspectos socio demográficos de la muestras, no así en los aspectos previamente mencionados, los cuales pueden interferir en las variaciones de los resultados encontrados. Se observa entonces que el estado nutricional es un importante factor involucrado en el desarrollo de la fragilidad en el adulto mayor, aunque se han descrito múltiples factores que condicionan este estado en una persona, el estado nutricional es uno de los más estrechamente ligados con esta condición, por ende, si nuestro paciente tiene un adecuado estado de nutrición tendrá menor riesgo de ser frágil.

5. CONCLUSIONES

A través de estudios previos realizados en distintos hospitales de nuestro país e incluso a nivel mundial, se ha encontrado que múltiples factores influyen en el desarrollo de la fragilidad; al comparar los diversos resultados con este estudio, se observa una variabilidad en la prevalencia de fragilidad entre los adultos mayores, relacionada con factores como la edad avanzada, el sexo, las comorbilidades, el nivel educativo, estado nutricional, etcétera. Este estudio se enfocó en investigar la asociación entre un estado de desnutrición y la presencia de fragilidad en el adulto mayor, en el cual se encontró que el estado nutricional es un factor clave en el desarrollo de la fragilidad.

El adulto mayor frágil tiene un impacto significativo en el contexto familiar, tanto en términos emocionales como prácticos. A medida que esta fragilidad se manifiesta, no solo afecta al individuo, sino también a su familia, que se ve involucrada en varios niveles. Aunque esto presenta un desafío significativo para la familia, también es una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos, fomentar la empatía y redefinir el concepto de cuidado en la sociedad.

Realizar una detección temprana y tratamiento oportuno de la desnutrición pueden ser estrategias efectivas para prevenir y retrasar la fragilidad, como médicos familiares que nos desempeñamos en un primer nivel de atención, tenemos la oportunidad de aplicar estas estrategias haciendo uso del equipo multidisciplinario con el que contamos en la unidad para fomentar la prevención y retrasar el desarrollo de estas patologías y de esta manera ofrecerle una mayor calidad de vida a nuestros pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Doody, P., Lord, J. M., Greig, C. A., & Whittaker, A. C. (2022). Frailty: Pathophysiology, Theoretical and Operational Definition(s), Impact, Prevalence, Management and Prevention, in an Increasingly Economically Developed and Ageing World. *Gerontology*, 69(8), 927–945. <https://doi.org/10.1159/000528561>
- [2] Becerra-Partida, E. N., & Patraca-Loeza, A. E. (2021). Prevalencia de síndrome de fragilidad en adultos mayores de 70 años en Primer Nivel de Atención. *Revista CONAMED*, 26(1), 42–47. <https://doi.org/10.35366/99127>
- [3] Huerta, A. V. R. (2021b). Trayectorias de fragilidad y factores relacionados en la población de adultos mayores en México. *Población Y Salud En Mesoamérica*, 19(2). <https://doi.org/10.15517/psm.v19i2.46929>
- [4] Cano-Escalera, G., Graña, M., Irazusta, J., Labayen, I., Gonzalez-Pinto, A., & Besga, A. (2023). Mortality Risks after Two Years in Frail and Pre-Frail Older Adults Admitted to Hospital. *Journal of Clinical Medicine*, 12(9), 3103. <https://doi.org/10.3390/jcm12093103>
- [5] Benito, M. Á. A., & Lesende, I. M. (2022). *Fragilidad en atención primaria: diagnóstico y manejo multidisciplinar*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8563619>
- [6] Colorado, I. L., & Morales, A. L. G. (2020). Estado nutricional y su asociación con fragilidad en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. *Atención Familiar*, 27(3), 135. <https://doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2020.3.75895>
- [7] Oumer, A., Abebe, T., Hassan, K., & Hamza, A. (2022). Validity and Predictive performance of mini nutritional assessment tool for institutionalized elders in Ethiopia. *BioMed Research International*, 2022(1), 6764657. <https://doi.org/10.1155/2022/6764657>
- [8] Sánchez-Ríos, C. P., Barreto-Rodríguez, J. O., Centeno-Sáenz, G. I., & Vázquez-Rojas, H. (2020b). Análisis descriptivo de adultos mayores mexicanos con enfermedad COVID-19. *NCT Neumología Y Cirugía De Tórax*, 79(4), 224–229. <https://doi.org/10.35366/97964>

Correo de autor de correspondencia: alondra.gi136@gmail.com